

МИНТАҚАДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536224>

Режепмуратов Шерзод Мансурбек ўғли

Қорақалпоқ Давлат Университети

Менежмент йўналиши 3-курс талабаси

Аннотация: *Ушбу мақолада минтақада саноат соҳасини ривожлантириш учун олиб борилаётган дастурлар, иқтисодий-сиёсий стратегиялар, инновацион ишланмаларни тубдан кўриб чиққан ҳолда, ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг илмий таъминотига алоҳида эътибор қаратилиб, саноатнинг янги, истиқболли тармоқларини устувор ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаб, минтақавий иқтисодий сиёсатни такомиллаштириш ҳамда ҳудудларнинг бой иқтисодий салоҳиятларидан саноатни ривожлантиришда самарали ва оқилона фойдаланиш масалаларини ҳисобга олган ҳолда, минтақада саноатни ривожлантириш чора-тадбирларини ўрганиб чиқамиз.*

Калит сўзлар: *саноат, иқтисодий-сиёсий стратегиялар, тармоқлар стратегияси, иқтисодий салоҳият, иқтисодий ўсиш, саноат соҳасини прогнозлаш.*

Жаҳонда юз бераётган иқтисодий жараёнлар, мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда фойдаланилаётган дастурлар, ўрта ва узоқ муддатларга мўлжалланган давлатнинг иқтисодий-сиёсат стратегиялари самарали саноат стратегиясини амалга оширишга қаратилган. Масалан, АҚШ саноат ишлаб чиқариши ҳажми иқтисодиёт саноат тармоғига бирлаштирилган тадбиркорлик субъектлари маҳсулотлари билан белгиланади. Саноат ишлаб чиқариши энг муҳим соҳа ҳисобланиб, умумий ишлаб чиқаришнинг 78 фоизи унинг улушига тўғри келади. Ҳозирги кунда хорижий мамлакатларда саноатни ривожлантиришда минтақа салоҳиятидан самарали фойдаланиш, инновацион ишланмалар салмоғини ошириш, саноатнинг янги, истиқболли тармоқларини устувор ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жаҳонда саноат ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг илмий таъминотига алоҳида эътибор қаратилиб, бу борада унинг эконометрик таъминоти муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу борада мамлакатда иқтисодий

конъюнктуранинг ноаниқлиги иқлим ва экология ўзгаришларининг салбий оқибатлари, ички ва ташқи омиллар таъсири, рақобатбардошликни ошириш ва мавжуд салоҳиятдан оқилона фойдаланиш асосида минтақалар мутаносиб ривожланишини таъминлашнинг услубий ёндошувлари йўналишидаги тадқиқотларга устувор даражада қаралмоқда.

Ўзбекистонда кейинги йилларда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар натижасида минтақавий иқтисодий сиёсатни такомиллаштириш ҳамда ҳудудларнинг бой иқтисодий салоҳиятларидан саноатни ривожлантиришда самарали ва оқилона фойдаланиш масалалари муҳим ўрин тутади. Мамлакатимиз минтақалари орасида Қорақалпоғистон Республикаси ўзининг бой минерал хомашё ресурслари, ер ва сув захираларининг чекланганлиги, халқаро аҳамиятга эга Орол денгизи муаммолари билан ажралиб туради. Биз бор куч ва имкониятларимизни ишга солиб, Орол бўйидаги вазиятни яхшилаш бўйича ҳаракатларимизни кучайтирамиз. Бу ҳолат саноатни ривожлантиришда минтақада мавжуд табиий-иқтисодий салоҳият афзалликларидан самарали фойдаланиш, ижтимоий-иқтисодий ривожланишга салбий омиллар таъсирини камайтиришга йўналтирилган узоқ муддатли стратегияни ишлаб чиқиш ва уни изчиллик билан амалга ошириш бўйича илмий изланишлар кўламини кенгайтиришни талаб қилади.

Таҳлилларга кўра, ривожланаётган ва янги индустриал давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, мазкур давлатлардаги иқтисодий муваффақиятларнинг аксарияти саноатда, айниқса, қайта ишловчи саноатда чуқур таркибий ўзгаришлар билан изоҳланади. Кўпгина тадқиқотларда аниқланишича саноат тармоғининг ривожланиши иқтисодий ўсишни ҳаракатга келтирувчи асосий куч ҳисобланади ва аксарият тадқиқотлардаги мазкур фикр, айнан иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига нисбатан саноатда инновация ва билимларнинг янги комбинациясидан фойдаланиш имкониятининг юқорилигини англатади. Бу эса меҳнат унумдорлиги ва ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига сабаб бўлади, натижада иқтисодий ўсиш таъминланади.

Ҳозирги даврда саноат бозор мувозанатини таъминлаш, иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ва аҳоли даромадларини ошириш, ҳудудларни комплекс ривожлантириш каби масалаларни самарали ечиш имкониятини яратади.

Таҳлиллар кўрсатишича, қайта ишловчи саноатда битта иш ўриннинг яратилиши бошқа тармоқларда икки ёки учта иш ўринларининг яратилишига олиб келади.

Бугунги кунда саноат тармоқларини ривожлантиришнинг барча имкониятларига эга Қорақалпоғистон Республикасида саноат салоҳиятидан самарали фойдаланиш долзарб иқтисодий аҳамият касб этади. Ҳозирги вақтда тегишли муассасалар томонидан юргизилган таҳлиллар натижасида Қорақалпоғистон Республикаси саноатига хос бўлган салоҳият ва қиёсий устунликни баҳолаш, ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш, истиқболли ривожланиш манбаларини ҳисобга олган ҳолда саноатни ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари ишлаб чиқилган. Шу асосда саноатни устувор тармоқлари аниқланган: Енгил саноат, тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш, пахта толасини қайта ишлашдан то тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган барча босқичларни қамраб олиш, пахта-тўқимачилик кластерларини ривожлантириш, соҳага замонавий электротехнамкор ускуналарни киритиш лозим. Стратегияга асосан 2030-йилгача ўсиш суръати 4,0 маротабага етиши мумкин.

Озиқ-овқат саноати – озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш, шу жумладан, қайта ишлаш корхоналарини ривожлантириш ҳамда янги қувватларни яратиш, ярим тайёр маҳсулотдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришга ўтиш (ўсиш суръати 1,5 маротабага етади).

Фармацевтика саноати – ҳудудда деярли ривожланмаган соҳани асосий ишлаб чиқаришнинг муҳим тармоғига айлантириш, бунда дори воситаларини ишлаб чиқариш, республикада ишлаб чиқариши мавжуд бўлмаган импорт ўрнини босувчи тиббиёт буюмларини ишлаб чиқариш (ўсиш суръати 2,0 маротабага етади). Қурилиш материаллари саноати - ҳудудда шиддат билан маъмурий ва уй- жой иморатларининг қурилиши ҳамда янги ишлаб чиқариш объектларини ташкил қилинишини инобатга олган ҳолда кенг ассортиментли қурилиш материалларини ишлаб чиқариш, янги ишлаб чиқариш турлари ўзлаштириш (ўсиш суръати 2,5 маротабага етади). Хусусан, ҳудудда аниқланган цемент хом ашёси захираси 660,3 млн тоннани ташкил этади.

Фикримизча, Қорақалпоғистон Республикаси саноатида кимё саноати бугунги кунда асосий йўналиш ҳисобланиб, минтақа саноатининг 60 фоиздан ошиғини ташкил этади. Ўсиш суръати 2 маротабага ошади.

Саноат ишлаб чиқаришнинг истиқболдаги ҳажмини прогнозлаш ҳозирданоқ минтақанинг ривожланиши учун саноат сиёсатининг энг мақбул вариантларини ишлаб чиқиш, саноат тармоқларининг муқобил ривожланиш йўлларини кўрсатиб бериш, тармоқларни ривожлантириш бўйича устувор йўналишларни белгилаш ва уларнинг ривожланиш механизмлари билан боғлиқ бўлган тизимли таҳлилларни амалга ошириш имкониятларини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Philip T.Kotler, Kevin Lane Keller. Marketing Management. – 15-th edition,
Upper Saddle River, N.J.: Person Education, 2016
2. Fred R. David Francis Marion Strategic Management concepts and cases
thirteenth edition University Florence, South Carolina, 2016 page 256
3. Rodionova O.L., Shashnikova N.K. Production and production management. Tomsk Polytechnic University Publishing House 2008.
4. Production Management Module 1 Course notes. Vinay V. Panicker
Assistant Professor
5. F.Robert Jakobs, WilliamL.Berry Manufacturing Planning and Control
for
Supply Chain Management.12 th edition , 2011 by Parson Education. 544.
6. Малюк В.И., Немчин А.М. Производственный менеджмент.
Учебное
пособие. С-Пб. Питер, 2010. – 288 с.

